

SISTEMA ESQUELÉTICO

Órganos que lo componen

- **Huesos:** estructuras rígidas y duras.

Con un total de 206 huesos en un cuerpo de adulto mayor.

- **Articulaciones:** permiten el movimiento y flexibilidad, para así el cuerpo se mueva de manera coordinada.
- **Cartílagos asociados:** los cartílagos son estructuras elásticas y flexibles, como la nariz, las orejas y las articulaciones.

Existen enfermedades que pueden afectar al sistema esquelético:

Para el cuidado del sistema esquelético requiere una buena alimentación por eso es recomendable consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D con el fin de que nuestros huesos se mantengan densos y fuertes.

Enfermedades

- **Cáncer de hueso**
- **Densidad ósea**
- **Enfermedad de Paget en el hueso**
- **infecciones de los huesos**
- **Osteogénesis imperfecta**
- **Osteonecrosis**
- **Osteoporosis**
- **Raquitismo**

Prevenciones

- **Consumir lácteos, frutas y vegetales en abundancia.**
- **Reducir el consumo de carnes y evitar la sal de mesa.**
- **Realizar actividad física habitualmente.**
- **Evitar el consumo de alcohol y tabaco.**
- **Reducir la ingesta de bebidas azucaradas.**

Soporte Estructural.

Es una estructura rígida que da forma al cuerpo y permite que se mantenga erguido. Los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico. El soporte estructural es esencial para diversas funciones como son: soporte estructural, protección de órganos internos y palanca para el movimiento. Los huesos son lo bastante resistentes como para soportar nuestro propio peso.

Parte de la Mitología

Funciones de del sistema esquelético

1. **Soporte estructural.**
2. **Protección de órganos.**
3. **Movimiento.**
4. **Producción de células sanguíneas.**
5. **Almacenamiento de energía.**
6. **Almacenamiento de minerales.**

La creencia en los nahuales en algunas culturas mesoamericanas. Se dice que un nahual es un espíritu o un chamán que puede transformarse en animal, y en algunas historias, estos seres tienen la capacidad de separar su alma de su cuerpo esquelético para realizar sus transformaciones.